

Determinação e esforço contribuições de mãos talentosas para o sucesso, a história de Ben Carson

Determination and effort contributions from talented hands to success, the story of Ben Carson

MÃOS TALENTOSAS: A HISTÓRIA DE BEN CARSON. *Gifted Hands: The Ben Carson Story*, EUA, 2009, Biografia/Drama, 86 minutos. Sony Pictures Television, TNT.

114

Roseline Martins Sabião ¹

1 CREDENCIAIS DE AUTORIA

Esta produção cinematográfica foi lançada mundialmente em fevereiro de 2009, o diretor Thomas Carter inspirou-se na trajetória de um garoto pobre de Detroit, o qual tirava notas ruins na escola e se tornou o diretor do centro de neurologia pediátrica do hospital Johns Hopkins. O menino vem de uma família simples e a narrativa traz a inspiração, determinação e esforço da mãe de Thomas ao incentivá-lo o tempo todo a estudar, ler literatura e fazer os deveres de casa.

O filme evidencia muito bem a parceria da mãe de Thomas em relação a educação de seus filhos, ela analfabeta, mas muito inteligente, demonstra dificuldade em não saber nada sobre as atividades escolares dos filhos, porém exige deles horário de estudo, organização e disciplina para que eles possam ter um futuro diferente do dela e deixa claro que ao ler os livros eles poderiam ter a chance de entender tudo que passavam, ter boas ideias e um futuro brilhante.

A narrativa biográfica destaca as inovações e benefícios que Ben trouxe para medicina nas décadas de 80 e 90.

¹ Doutoranda no programa de Pós-graduação em Educação Universidade de Uberaba – UNIUBE “Beneficiário(a) de Bolsa Prosupé – CAPES”. Mestre em Educação: Formação Docente para Educação Básica Universidade de Uberaba – UNIUBE . Graduada em Letras (UEMG). Pós-graduação em Letras - Língua Portuguesa, Arte e Linguística (FIJ). Pós-graduação em Docência e Didática do Ensino Superior(FPM).roselinesabiao@gmail.com// <https://orcid.org/0000-0002-2280-9674>

Recebido em 25/09//2022

Aprovado em 22/10/2022

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

2 APRESENTAÇÃO DA OBRA

Benjamin cresceu em um lar desfeito, frente à pobreza e ao preconceito, suas notas eram baixas e sofria intimidações em relação a sua situação social, na escola recebia crítica dos colegas de classe em relação as suas notas, comportamento, roupas que usava e até mesmo recebia apelidos negativos dos colegas de classe, desse modo desenvolveu na adolescência um temperamento muito forte e irritante.

O drama destaca como ponto forte a persistência, curiosidade em aprender as coisas e a importância da pesquisa, através do desejo de aprender, Ben melhorou suas notas, principalmente na disciplina de ciências e demonstrou interesse em estudar sempre mais, obedeceu sua mãe indo à biblioteca para fazer leituras diversas e trouxe à tona a importância do apoio da família e claro, para os seus professores fica a reflexão sobre o poder do imaginário.

Durante o filme percebe-se, logo no início, são reveladas as lembranças de Ben e principalmente os problemas enfrentados por sua família ao mudar de cidade, destaca sempre a parceria e o papel principal de sua mãe em sua educação e aprendizado, pois mesmo sendo analfabeta, sua mãe priorizava a educação e dizia que eles precisavam aproveitar a chance que a vida estava proporcionando para eles e que ela, infelizmente não teve as mesmas oportunidades.

Depois de longos trabalhos e turbulências, o garoto decide ser médico, esforça para melhorar suas notas e com passar do tempo torna-se o aluno destaque da turma, mas enfrenta ainda o preconceito por ser negro. Vale lembrar, que o filme se divide, em dois momentos distintos, a infância e as indecisões de Ben e já adulto quando ele pensa em realizar uma cirurgia de alto risco ou não.

Nessa vertente, ao desenrolar a trama depois de muitos anos Ben torna-se cirurgião bem renomado e experiente, pois estudou em uma das melhores faculdades de medicina do país *Yale University* e também cursou residência em um dos maiores centros médicos do mundo *John Hopkins Memorial Hospital*, nessa época já tinha completado 33 anos e é convidado a realizar uma cirurgia de alto risco e muito delicada em gêmeos siameses recém-nascidos, unidos pela parte posterior do cérebro, essa missão torna-se evidente a preocupação dos dois bebês saírem vivos.

Neste instante o filme inspirado em fatos reais deixa claro os dois momentos: uma infância marcada por dificuldades, preconceito e pobreza e já adulto um homem de sucesso e com grande desejo de realizar sempre o melhor, pois em sua mente vinha as memórias afetivas de sua mãe incentivando - o para que ele pudesse esforçar sempre mais, e se dedicar em ser o melhor e claro de cabeça erguida enfrentar os obstáculos, desse modo, vale dizer ainda, a mãe de Ben sempre

dizia que ele deveria acreditar em seu potencial e desenvolver suas habilidades para ter bons resultados.

3 APRECIÇÃO DA OBRA

Constata-se, este enredo pode ser apreciado por profissionais de diversas áreas do conhecimento e pode ser trabalho desde a formação docente ao processo de ensino-aprendizagem dos alunos da educação básica. A determinação e superação de um jovem ao descobrir que pode ir além do que a sociedade lhe oferece, mesmo diante de problemas financeiros, familiares e raciais, dessa forma, Ben não desistiu de estudar e realizar seu sonho.

Baseado em fatos reais o filme registra o potencial de um garoto que se torna um homem de sucesso e faz uma carreira brilhante, sua criatividade era a arma mais incrível e quando se tornou adulto aprofundou seus estudos, tirou as melhores notas e seu esforço fez com que ele trouxesse inovações para o mundo da ciência nas décadas de 1980 e 1990.

É importante ressaltar, o filme aborda momentos de tensão, aqueles que Ben passa na universidade, em relação à disciplina de química principalmente, ele começa a ter dificuldade e sua namorada ensina, para aprender essa matéria ele precisava fazer sua escrita e seus estudos se transformar em fichas, anotações diversas para que ele pudesse aprofundar seu conhecimento e entender o conteúdo ministrado pelos professores.

Dessa forma, tem-se um desejo de vencer os obstáculos propostos pela vida já adulto e traz uma reflexão sobre a importância da construção de fichas de estudo e da pesquisa acadêmica para entender assuntos de grande complexidade. Percebe-se então, que Ben deveria aproveitar sua maior habilidade: a leitura. A partir disso, ele começa a desenvolver fichas de leitura para entender o conteúdo.

Nesse momento, conclui-se a busca de professores e alunos em desenvolver estratégias de estudo de acordo com as habilidades de cada estudante, e principalmente uma reflexão crítica sobre as provas que enfatizam às vezes apenas a memorização.

4 INDICAÇÃO DA OBRA

Essa produção cinematográfica de fato, é indicada a todos aqueles que buscam de uma forma ou de outra leituras diversas para compor sua escrita acadêmica, prática escolar e construção de aulas diferenciadas, pois o filme destaca momentos marcantes e temas pertinentes que levam a todos a uma reflexão sobre o seu comportamento humano.

Portanto, o drama biográfico torna-se uma programação para toda família, incentivando

as crianças a terem determinação, destaca o quanto é fundamental o apoio da família em relação aos estudos, momentos que proporcionam o diálogo em casa, o desejo de enfrentar os desafios da vida de cabeça erguida e além disso a importância da determinação e esforço para alcançar os objetivos.